

Received-Makale Geliş Tarihi
Published-Yayınlanma Tarihi
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp

06.08.2025
30.10.2025
12 (124),2231-2242

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17487260

Mehmet Doğan

<https://orcid.org/0000-0002-2441-5687>
Milli Eğitim Bakanlığı, Kars/ TÜRKİYE

Öğr. Gör. Elif Akar

<https://orcid.org/0000-0003-4235-2832>
Kırıkkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Kırıkkale / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01zhwwf82>

Sümerbank “Hereke 100.Yıl” Halıları

Sümerbank "Hereke 100th Year" Carpets

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de geleneksel halıcılığın modern sanayileşme süreci ile etkileşimini Hereke halıları ve Sümerbank örneği üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Halıcılık, Türk kültüründe tarih boyunca hem estetik hem de işlevsel bir değer taşımış; Osmanlı döneminde saray ve elit çevrelerin dekoratif unsuru olarak öne çıkmıştır. Özellikle Hereke halıları, 19. yüzyıldan itibaren saray üslubunu yansıtan özgün desen, renk ve kompozisyon anlayışı ile dikkat çekmiş; Türk düğümü tekniği, madalyonlu ve bordürlü tasarımları ile hem iç piyasada hem de diplomatik hediyelerde önemli bir rol üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Sümerbank aracılığıyla modern üretim teknikleri ile buluşturulmuş ve üretim kapasitesi artırılmıştır. Çalışmada Sümerbank Hereke 100.Yıl halılarından üç örnek incelenmiştir. Literatür taraması yapılmış, fabrika arşivleri ve dönemin yayınları incelenmiş; halı örnekleri renk, motif, kompozisyon ve dokuma teknikleri açısından detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Eski tip Hereke halıları ve çalışmaya konu 3 örnek Hereke 100.Yıl halısı karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Bulgular, Sümerbank’ın geleneksel el sanatlarını koruma, kalite standartlarını belirleme ve modernizasyonu sağlama açısından stratejik bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, Hereke halıları uluslararası pazarlarda ilgi görmüş, kültürel diplomasi aracı olarak kullanılmış ve Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedeflerine katkıda bulunmuştur. Çalışma, ayrıca Sümerbank’ın kadın istihdamını destekleyerek toplumsal boyutta da etkili olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, Hereke halıları yalnızca bir kültürel miras unsuru değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in modernleşme ve sanayileşme süreçlerinde simgesel bir değer olarak ele alınmıştır. Çalışma, Türkiye’de geleneksel sanatların korunması ile modern sanayileşme arasındaki ilişkinin somut örneklerle ortaya konmasını sağlayarak hem kültürel hem de ekonomik tarih perspektifine önemli bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hereke, Sümerbank, halı, kültür, Cumhuriyet

ABSTRACT

This study aims to examine the interaction between traditional carpet weaving and the modern industrialization process in Turkey through the example of Hereke carpets and Sümerbank. Carpet weaving has historically held both aesthetic and functional value in Turkish culture, and during the Ottoman period, it emerged as a decorative element for the palace and elite circles. From the 19th century onward, Hereke carpets, in particular, have attracted attention with their unique patterns, colors, and compositions reflecting the palace style. With their Turkish knot technique, medallion, and bordered designs, they played a significant role both in the domestic market and as diplomatic gifts. During the Republican era, they were introduced to modern production techniques through Sümerbank, and production capacity was increased. Three examples of Sümerbank Hereke Centennial carpets were examined in this study. A literature review was conducted, factory archives and publications from the period were examined, and the carpet samples were analyzed in detail in terms of color, motif, composition, and weaving techniques. Old-style Hereke carpets and the three sample Hereke Centennial carpets were compared and evaluated. The findings reveal that Sümerbank played a strategic role in preserving traditional handicrafts, setting quality standards, and ensuring modernization. Furthermore, Hereke carpets attracted attention in international markets, were used as a tool for cultural diplomacy, and contributed to Turkey's economic development goals. The study also demonstrates that Sümerbank's impact on a societal level by supporting women's employment. In this context, Hereke carpets are considered not only as an element of cultural heritage but also as a symbolic value in the modernization and industrialization processes of the Republic. By demonstrating the relationship between the preservation of traditional arts and modern industrialization in Turkey through concrete examples, the study makes a significant contribution to both cultural and economic historical perspectives.

Keywords: Hereke, Sümerbank, carpet, culture, Republic

1.GİRİŞ

Halı sanatı, Türk kültür tarihinin en köklü ve özgün el sanatları arasında yer almaktadır. Göçebe yaşam tarzının gereklilikleriyle ortaya çıkan bu sanat, zamanla yalnızca gündelik ihtiyaçları karşılayan bir üretim alanı olmaktan çıkmış; estetik, sembolik ve kültürel değerlerin de taşıyıcısı haline gelmiştir (Aslanapa, 2005:7). Türklerin tarih sahnesinde bıraktıkları ilk örneklerden biri olan ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen Pazırık halısı, bu sanatın ne kadar eskiye dayandığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır (Yetkin, 1999:10). Selçuklular döneminde Anadolu'ya taşınan halıcılık, özellikle Konya, Kayseri ve Sivas gibi merkezlerde gelişmiş; Osmanlı döneminde ise saray kültürüyle birleşerek hem teknik hem de estetik açıdan zirveye ulaşmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda Uşak ve saray halıları gerek desen çeşitliliği gerekse kalite bakımından Osmanlı sanatının en parlak örneklerini ortaya koymuştur (Aslanapa, 2007:9-10).

Bu tarihsel sürekliliğin en seçkin temsilcilerinden biri kuşkusuz Hereke halılarıdır. 1843 yılında Sultan Abdülmecid'in emriyle kurulan Hereke Fabrika-i Hümayun, başlangıçta sarayın ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet göstermiş; kısa sürede hem ipekli kumaşlarda hem de halı dokumacılığında benzersiz bir üslup oluşturmuştur. Özellikle iri madalyonlu tasarımlar, ince dokuma teknikleri ve renk uyumları ile dikkat çeken Hereke halıları, Osmanlı saray sanatının estetik değerlerini yansıtan en önemli kültürel miras ürünlerinden biri olmuştur (Fazlıoğlu, 2024:31). 20. yüzyılda ise Hereke halıları yalnızca Osmanlı saraylarında değil, yabancı devlet adamlarına hediye edilen diplomatik simgeler olarak da önem kazanmış; Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamıştır (Engin, 2022:381-382).

Cumhuriyet'in ilanından sonra, Osmanlı'dan devralınan sanayi işletmelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında Hereke Fabrikası da önemini korumuştur. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Sümerbank, yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasının da en önemli kurumsal aktörlerinden biri olmuştur. Sümerbank'ın Hereke halıcılığına katkısı, geleneksel desenlerin kayıt altına alınması, modern üretim teknikleriyle yeniden üretilmesi ve bu ürünlerin hem iç hem de dış pazarlarda markalaştırılmasıyla kendini göstermiştir. Böylelikle Hereke halıları, bir yandan Anadolu'nun köklü sanat geleneğini yaşatırken diğer yandan Türkiye'nin modernleşme sürecinde ekonomik ve kültürel bir değer olarak öne çıkmıştır (Küçükerman, 1987:15).

Türk dokuma kültürününün bitkisel motiflere dayalı üslubunun en seçkin yansımalarından biri olan Hereke halıları, zamanla Anadolu'nun farklı bölgelerine de yayılmıştır. Birçok il de Hereke halıları dokunmuştur. En bilinen kompozisyonları “çeşm-i bülbül”, “yedi dağın çiçeği”, “lalezar”, “Kafkas model” gibi zengin bir desen repertuarı oluşturmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, Hereke halıcılığının 100. yılına ithafen üretilmiş 3 özgün halı örneğini inceleyerek, Sümerbank'ın Hereke geleneğinin korunmasına ve yeniden yorumlanmasına katkısını ortaya koymaktır. Çalışmada literatür taraması yapılmış, dönemin yayınları değerlendirilmiş ve seçilen halılar renk, motif, teknik ve kompozisyon bakımından analiz edilmiştir. Bulgular hem tarihsel süreklilik hem de 100. yıl üretimlerinin sanatsal özgünlüğü çerçevesinde yorumlanmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışma Hereke halılarının yalnızca estetik bir zanaat ürünü değil, aynı zamanda Türk kültürünün taşıyıcısı ve modernleşme sürecinin simgesel bir unsuru olduğunu göstermeyi hedeflemektedir. Ayrıca Sümerbank'ın sanayi ve kültür politikaları bağlamında Hereke halıcılığına verdiği katkılar, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ile kültürel kimliğinin korunması arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu yönüyle araştırma, hem sanat tarihi literatürüne katkı sağlamayı hem de Hereke halılarının günümüzdeki değerini vurgulamayı amaçlamaktadır.

2.YÖNTEM

Bu çalışma, Sümerbank Hereke halıcılığının 100. yılı kapsamında üretilmiş üç özgün halı örneğinin incelenmesine dayanmaktadır. İlk aşamada kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Hereke halılarının tarihsel gelişimi, kurumsal yapısı, desen ve motif repertuarı ile üretim tekniklerine ilişkin yayınlar sistematik biçimde ele alınmıştır. Özellikle Hereke Fabrikası'nın kuruluş süreci, Sümerbank dönemindeki faaliyetleri ve Cumhuriyet sonrasındaki kurumsal dönüşümleri konu alan akademik çalışmalar, müze katalogları, arşiv belgeleri ve dönemin basılı kaynakları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu literatür incelemesi, seçilen örneklerin tarihsel bağlamını anlamak ve sanatsal değerini ortaya koymak açısından sağlam bir temel oluşturmuştur. Bununla birlikte literatürde, doğrudan Sümerbank Hereke “100. Yıl” halıları üzerine yapılmış müstakil bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu durum, çalışmanın özgünlüğünü artırmakta ve araştırmanın literatürdeki önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermektedir.

İkinci aşamada, Hereke'nin 100. yılına ithafen dokunmuş üç özgün halı örneği doğrudan incelenmiştir. Söz konusu eserlerin seçiminde, Hereke halıcılığının estetik çeşitliliğini, teknik mükemmeliyetini ve kültürel temsil gücünü yansıtmaları ölçüt olarak alınmıştır. Bu inceleme sürecinde sanat tarihi analiz yöntemlerinden yararlanılarak halılar; renk, motif, teknik ve kompozisyon unsurları açısından değerlendirilmiştir. Renk analizinde iplik türleri, kullanılan boyaların çeşitliliği ve renk uyumları göz önünde bulundurulmuştur. Motif çözümlemesinde Osmanlı saray sanatı geleneğinin, Anadolu halıcılık repertuarının ve Batı etkilerinin nasıl sentezlendiği ele alınmıştır. Teknik incelemede düğüm türü, iplik sıklığı, malzeme kalitesi ve dokuma tekniği ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Kompozisyon açısından ise merkez düzeni, bordür şemaları, simetri anlayışı ve bütüncül estetik yaklaşım incelenmiştir.

Üçüncü aşamada, elde edilen bulgular karşılaştırmalı bir analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Seçilen halıların özellikleri, literatürde yer alan diğer Hereke halılarıyla karşılaştırılmış; tarihsel süreklilik ve yenilik unsurları ortaya çıkarılmıştır. Böylece hem 19. yüzyılın estetik anlayışı hem de 100. yıl üretimlerinin özgünlüğü bağlamında yorumlama yapılmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışma nitel bir araştırma yöntemiyle yürütülmüş; arşiv belgeleri, literatür kaynakları ve doğrudan eser incelemesi bir arada kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde, Hereke halılarının 100 yıllık birikiminin yansıması olan üç özgün örnek, yalnızca sanatsal değerleriyle değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağlarıyla da bütüncül bir şekilde analiz edilmiştir.

3.BULGULAR

3.1.Hereke Fabrikası'nın Kuruluşu, Gelişimi ve Sanatsal Önemi

Halı sanatının ilk kez Türkler tarafından ortaya konduğu kabul edilmektedir. Türklerin yaşadıkları coğrafya ve yaşam koşullarının doğal bir sonucu olarak gelişen halı, zaman içerisinde yalnızca bir ihtiyaç unsuru olmaktan çıkıp sanatın önemli dallarından biri haline gelmiştir. Türk kültüründe vazgeçilmez bir yere sahip olan halılar, göçler aracılığıyla geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bilinen en eski örneklerden biri, MÖ 4–3. yüzyıla tarihlenen ve Pazırık kurganında bulunan “PazırıkHalısı”dır. Ustalıkla işçiliği ve özgün tasarımıyla dikkat çeken bu eser, halıcılığın kökenlerinin daha da eskiye dayandığını göstermektedir (Aslanapa, 2005:9).

Büyük Selçukluların göçler yoluyla halı sanatını Anadolu'ya taşıdığı bilinmektedir; ancak Moğol istilaları nedeniyle bu döneme ait örneklerin günümüze ulaşmadığı ifade edilmektedir (Yetkin, 1999:21). Anadolu'da bilinen ilk halılar, Martin'in 1905 yılında Konya Alaeddin Camii'nde bulunduğu ve 12. yüzyıla ait sekiz parçadan oluşan Selçuklu halılarıdır. Bu eserler günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. 1930 yılında ise Riefstahl, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nde üç Selçuklu halısı tespit etmiş ve bunları Konya Müzesi'ne kazandırmıştır (Aslanapa, 2007:9-10).

Selçuklu döneminden itibaren halılarda geleneksel motiflerin yanı sıra 14. yüzyıldan itibaren hayvan figürlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu figürlü halılar 15. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiş; ayrıca geometrik desenler ve kufi yazı bordürleri de dönemin halı süslemeleri arasında yer almıştır (Aslanapa, 2005:9). Osmanlı döneminde ise halıcılık 16. ve 17. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşamış, özellikle Uşak ve saray halılarında tasarım ve teknik açıdan büyük başarılar elde edilmiştir (Yetkin, 1999:15).

19.yüzyılda Sanayi Devrimi'nin etkisiyle dokumacılık farklı bir boyut kazanmıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti, halıcılığın üretim ve tasarımında modernleşme politikaları geliştirerek bir dizi düzenleme yapmıştır. Son yıllarda arşiv belgelerine dayalı araştırmalar, Osmanlı'nın 19. yüzyılda yenileşme ve modernleşme eğilimlerini yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarda değil, aynı zamanda geleneksel sanatlarda da desteklediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda halıcılık, devlet eliyle teşvik edilen ve dönüşüm sürecine dâhil edilen kadim Türk sanatlarından biri olmuştur. Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim döneminde saray halılarıyla devam eden bu gelenek, 19. yüzyılda Feshane ve Hereke halılarıyla birleşerek özgün bir senteze dönüşmüştür. (Akdağ ve Polat, 2021:39-40).

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk özel dokuma fabrikası olan Fabrika-i Hümayun, 1843'te İzmit Körfezi'nin kuzey kıyısında Hereke'de kurulmuştur (Küçükerman, 1987:18 Aslanapa, 2007:35). Ohannes ve BoğosDadyan kardeşlerin sorumluluğunu üstlendiği fabrikada, Serasker Rıza Paşa'nın girişimleriyle 50 pamuklu ve 25 ipekli canfes tezgâhı faaliyete geçirilmiştir. İki yıl sonra Sultan Abdülmecid'in İzmit gezisi sırasında fabrikayı görmesi üzerine, Rıza Paşa fabrikanın padişaha armağan edildiğini bildirerek üretimin saray adına devam etmesini sağlamıştır. Böylece 1845'ten itibaren Hereke, Osmanlı sarayının resmi dokuma merkezi haline gelmiştir. Hereke Fabrikası, devlet eliyle perakende satış yapan ilk kuruluş olmasıyla da ayrıcalıklı bir konum edinmiştir. 1874'te fabrikanın başına geçen Hüsnü Bey, üretimde piyasaya dönük yenilikler yapmış ve Kapalıçarşı'da ilk fabrika mağazasını açmıştır (Kaya: 1999:11-20). Zamanla halı

üretimi de fabrikaya dâhil edilmiş, kuruluşundan yaklaşık elli yıl sonra yüz yeni tezgâhın devreye girmesiyle halıcılık kurumsal boyut kazanmıştır. 1917’de yünlü dokuma dairesinin kapasitesi 50 tezgâha çıkarılmış, kadın işçilerin üretime katılımıyla fabrika, kadınlara sanayi ortamında çalışma imkânı tanıyan öncü kurumlar arasında yer almıştır. Hereke Fabrikası’nda halı ve döşemelik kumaşla birlikte çok çeşitli cinsten tekstil üretimi yapılmıştır. Hereke halıları, saray halıları arasında Türk halı sanatının en belirgin unsurlarını öne çıkararak kendine özgü bir üslup geliştirmiştir. Özellikle madalyon kullanımı bu halılarda farklı bir boyut kazanmış; saraylarda genellikle ikinci planda yer alan madalyon motifleri, Hereke halılarında odaların ve salonların merkezinde büyük boyutlarda işlenerek bütün dikkatleri üzerine çekecek şekilde tasarlanmıştır (Fazlıoğlu, 2024:57). Fotoğraf 1’de Hereke Fabrikası görülmektedir.

Şekil 1. Hereke Fabrikası (Küçükerman, 1987:47)

Hereke halılarının öne çıkan özelliklerinden biri, kullanılan malzemenin kalitesi ve desenlerin inceliğidir. İpek, yün ve pamuk gibi hammaddelerin en seçkin türleri tercih edilmiş; geleneksel Osmanlı motifleri Batı etkisiyle şekillenen yeni üsluplarla harmanlanmıştır. Özellikle çiçek desenleri, hatayi ve rumi bezemeler, saray üslubunun ihtişamını yansıtırken; Batı’dan gelen natüralist etkilerle lale, gül ve krizantem gibi motifler halıların kompozisyonuna dâhil edilmiştir. Bu durum, Hereke halılarını yalnızca Osmanlı saray kültürünün değil, aynı zamanda modernleşme sürecinin de bir göstergesi haline getirmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 1925’te Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’na devredilen Hereke Fabrikası, 1933’te önce Sanayi Ofisi’ne ardından Sümerbank’a bağlanmıştır (Temir-Ural, 1986:839-842). Artan talep nedeniyle Sivas, Bor, Ürgüp ve Kütahya gibi farklı şehirlerde şube açılması gündeme gelmiştir. Bu yayılma politikası, halıcılığın yalnızca belli merkezlerde değil, Anadolu’nun farklı bölgelerinde de yeniden canlanmasına katkı sağlamıştır. 1956’da Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi’ne, 1966’da Ankara Halıcılık Müessesesi’ne, 1982’de ise Isparta Halı Müessesesi’ne bağlanan fabrika, 1995’te Sümerbank’tan ayrılarak TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredilmiş ve “Milli Saraylar İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası” adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür (Küçükerman, 1987: 20-30).

Hereke halıları, Osmanlı’nın modernleşme sürecinde dokumacılık sanayisinin gelişimine katkı sağlamış; yeni tekniklerle farklı türde kumaşlar ve halılar üretilmiştir. Bu ürünler yalnızca sarayların ihtiyacını karşılamakla kalmamış, aynı zamanda yabancı devlet adamlarına sunulan hediyeler yoluyla diplomatik bir araç işlevi görmüştür (Demirarslan, 2020:398-399). Dolayısıyla Hereke halıları, Osmanlı’nın “yumuşak gücünün” bir parçası olmuş; sanatın diplomasiyle iç içe geçtiği örneklerden biri olarak öne çıkmıştır. Fabrikanın Sümerbank bünyesine geçmesiyle birlikte halı üretimi en yüksek seviyesine ulaşmış; bu dönemde özellikle İran motiflerinden esinlenen ve kurum tarafından “Klasik” olarak adlandırılan Hereke desenleri ortaya çıkmıştır. Ancak 1930’lu yıllara gelindiğinde, bu geleneksel anlayışın yanı sıra tasarımlarda önemli bir değişim yaşanmış, dönemin sanat akımlarının etkisini yansıtan, klasik Hereke üslubundan uzak daha modern desen örnekleri de üretilmiştir (Fazlıoğlu, 2024: 67). Hereke halılarının uluslararası düzeyde gördüğü yoğun ilgi, fabrikanın kazandığı itibarı da ortaya koymaktadır. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda düzenlenen sergilerde Hereke ürünleri ödüller kazanmış; özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Paris, Viyana ve Londra’daki fuarlarda Osmanlı dokuma sanatının en seçkin temsilcisi olarak tanıtılmıştır (Engin, 2022:3-4).

Bu başarı, hem Osmanlı’nın dünya sahnesindeki imajına katkı sağlamış hem de Türk dokuma sanatının uluslararası pazarda kendine kalıcı bir yer edinmesine zemin hazırlamıştır. Günümüzde Hereke halıları, sanat değeri yüksek kültürel bir miras olarak değerlendirilmektedir. El emeği, ince düğüm tekniği, kullanılan doğal boyalar ve zarif motifleriyle koleksiyon değeri taşımakta hem müzelerde hem de özel koleksiyonlarda korunmaktadır. Ayrıca UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirdiği geleneksel

dokuma sanatının en güçlü temsilcilerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Bu yönüyle Hereke halıları, sadece tarihsel bir üretim mirası değil; aynı zamanda Türkiye'nin kültürel kimliğinin evrensel ölçekteki simgelerinden biri olmuştur. Hereke halısı, Türk halı sanatının en seçkin örneklerinden biri olarak tarih sahnesinde özel bir yer edinmiştir. Bursa ve çevresinin ipekçilikte geleneksel bir merkez olması, Hereke'nin tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ve İstanbul'a, dolayısıyla Osmanlı Sarayı'na yakınlığı, bölgenin halıcılıkla bütünleşmesinde belirleyici olmuştur. Hereke halıları, kuruluşundan itibaren devletin çeşitli kurumlarının himayesinde gelişme göstermiştir. Bir dönem Sanayi ve Maden Bankası, ardından Atatürk döneminde Sümerbank tarafından idare edilen fabrikada 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı süsleme sanatlarından esinlenen halılar dokunmuş; bu üretimler, klasik motiflerin modern bir anlayışla yeniden yorumlanmasına imkân tanımıştır. 19. yüzyıldan itibaren estetik ve teknik açıdan seçkin bir üretim anlayışı benimsenmiş, fabrikanın arşivlerinde saklanan çizimler ve Milli Saraylar koleksiyonundaki örneklerden yararlanılarak oluşturulan koleksiyon serileri aracılığıyla bu miras günümüze taşınmıştır. Ayrıca fabrikanın desinatörleri tarafından eski örneklerden esinlenerek tasarlanan küçük boyutlu pano tipi ipek halılar, hediyelik ürünler olarak halıcılığın çeşitlenmesine katkı sağlamıştır (MEGEP, 2010:3).

1945 yılında Sümerbank'a bağlı Hereke Halıhanesi yeniden düzenlenmiş, tezgâh sayısı artırılarak burası aynı zamanda bir halıcılık okulu niteliği kazanmıştır. Bu dönemde yalnızca fabrikada üretim yapılmamış; çevredeki köylere tezgâhlar kurulmuş, iplikler dağıtılarak evlerde de halı dokunması sağlanmıştır. Böylece Hereke halıcılığı, atölye tipi üretimden sistemli ve disiplinli bir üretim anlayışına geçiş yapmıştır (Aslanapa, 1987: 153). Başlangıçta 60x60 düğüm/dm² sıklığında, çözümlü ve atkısı pamuk, ilme ipliği ise yün olan halılar dokunmuş, bunun yanında ipek halı geleneği de sürdürülmüştür. 1960'lardan itibaren özellikle dış piyasanın ipek halıya olan talebi artınca, özel girişimciler Sümerbank atölyelerindeki ustaları bünyelerine çekmiş ve bölgede ipek halı üretimi hızla yaygınlaşmıştır. Daha yüksek kazanç getiren bu üretim biçimi kısa sürede yaygınlık kazanmış, halk arasında da tercih edilir hale gelmiştir. Zamanla yün halı üretimi bölgede azalmakla birlikte, Hereke yün halılarına olan ilgi devam etmiştir. Bu talep, Tokat'ta sayısı 40.000'e kadar çıkan tezgâhlarda üretilen Hereke tipi halılarla karşılanmış; Tokat dışında Erzurum, Giresun ve Anadolu'nun farklı illerinde, hatta cezaevleri ve Özel İdare atölyelerinde de dokunmuştur. Ancak bütün bu üretim çabalarına rağmen, hiçbir yerde Sümerbank Hereke Halı Fabrikası'nın ürettiği Hereke Yün Halısı standardına ulaşamamıştır (Keskin, 1992: 10).

Hereke halıları batı Anadolu halı grubunda yer almaktadır. Isparta Sümer Halı Fabrikasında yapılan saha araştırmalarında Hereke halılarına rastlanmıştır (Çelik, 2011: 38). Cumhuriyet döneminde uzun süre Sümerbank bünyesinde faaliyet gösteren Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, 1995 yılında özelleştirme süreci çerçevesinde Millî Saraylar'a bağlanmıştır. Günümüzde hem müze hem de üretim merkezi olarak faaliyetini sürdüren fabrikada, Millî Saraylar araştırmacılarıyla yapılan ortak çalışmalar sayesinde kaybolan özgün kumaş desenleri arşivlerden çıkarılarak yeniden dokunmakta, böylece saraylarda kullanılan özgün kumaşlar tekrar yaşatılmaktadır. Ayrıca Hereke Halı Fabrikası, devlet işletmesi olmasına rağmen perakende satışa yönelmiş ilk örneklerden biridir. Saray için üretilen ürünlerin fazlası Kapalıçarşı'daki fabrika mağazasında halka sunulmuş, ayrıca sipariş üzerine dokuma yapılmıştır (Demirarslan, 2000: 88). Fabrika, kuruluşundan itibaren farklı kurumsal değişimlerden geçmiştir. 1956'da Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi'ne bağlanmış, 1966'da Ankara'da Halıcılık Müessesesi'nin kurulmasıyla Hereke Halı Eğitim Merkezi Atölyesi oluşturulmuştur. 1982'ye kadar Yünlü Sanayi Müessesesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir şeflik olarak çalışan fabrika, bu tarihten sonra Isparta Halı Müessesesi'ne devredilmiştir. 1995 yılında Sümerbank'tan ayrılarak TBMM Millî Saraylar Daire Başkanlığı'na dahil edilmiş ve "TBMM Millî Saraylar İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası" adıyla faaliyetini sürdürmüştür (Küçükerman, 1987: 40-49). Günümüzde ise Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar İdaresi'ne bağlı bir müze-fabrika olarak üretime devam etmekte, özel sipariş halılar dokunmaktadır. Fotoğraf 2'de Milli Saraylar Hereke halı ve İpekli Dokuma Fabrikası görülmektedir.

Şekil 2. Milli Saraylar Hereke halı ve İpekli Dokuma Fabrikası (millisaraylar.gov.tr)

3.2.Sümerbank'ın Hereke Halılarındaki Rolü

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye, yalnızca siyasi alanda değil ekonomik anlamda da köklü bir dönüşüm sürecine girmiştir. Osmanlı'dan devralınan zayıf ekonomik yapı ve dışa bağımlılık, yeni yönetimin öncelikli olarak çözmeyi hedeflediği sorunlar arasında yer almıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığın yalnızca askeri ve siyasi değil, ekonomik alanda da kazanılması gerektiğini vurgulamış; bu çerçevede millî ekonomi anlayışı benimsenmiştir (Polatoğlu, 2021:264). Atatürk'ün 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada da belirttiği gibi, "Bu memleket fakir, millet hakir değil; belki memleketimiz zenginler memleketidir. Bu yeni Türkiye'nin adına da çalışanlar diyarı denir" sözleri, ekonomik kalkınmanın millî bağımsızlığın temeli olduğuna işaret etmiştir (Dinçer, 1965:99).

Devlet, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomide kurucu ve düzenleyici bir rol üstlenmiştir. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması, gümrük tarifelerinin millî sanayiye koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi, teşvik edici yasaların çıkarılması ve yatırım için kredi sağlayacak bankaların kurulması bu politikanın somut adımları olmuştur (Ardel, 1943:260-2290). Başlangıçta özel teşebbüse öncelik verilmiş; 1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile girişimcilere yatırım hakkı ve kolaylıklar tanınmıştır. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın etkisiyle tarımda daralma, dış ticaret açığı ve sermaye yetersizliği yaşanmış; bunun üzerine devletçilik ilkesi ekonomik politikaların merkezine yerleşmiştir (Sümer, 1970:10; Kazgan, 1999:142).

1930'lu yıllarda sanayileşme, planlı ve disiplinli bir model üzerinden yürütülmüştür. 1925'te kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, büyük ölçekli yatırımları karşılamakta yetersiz kalınca 1932'de yeniden yapılandırılmış; işletmecilik ve bankacılık işlevleri ayrılarak Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası kurulmuştur. Ancak bu kurumlar beklenen sonucu verememiştir (Sümerbank X'uncu Yıl, 1943). Bu süreçte İktisat Vekili Celâl Bayar'ın hazırladığı raporda, kalkınmanın sürdürülebilmesi için büyük sanayi yatırımlarının devlet eliyle yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiş ve 1933'te Sümerbank kurulmuştur. 29 Nisan 1933'te temeli atılan, 3 Haziran 1933'te TBMM tarafından kabul edilen 2262 sayılı kanunla faaliyete geçen Sümerbank, 20 milyon lira sermaye ile Ankara'da kurulmuş; ismini bizzat Atatürk vermiştir. Bu isim, Sümer uygarlığına yapılan bir gönderme ile modernleşme hamlesine kültürel bir derinlik kazandırmıştır (T.C. Resmî Gazete, 1933:2676; Ökçün, 1997:188). Fotoğraf 1'de Ankara Ulus'taki Sümerbank merkez binası görülmektedir.

Şekil 3. Ankara Ulus'taki Sümerbank merkez binası (Polatoğlu, 2016)

Sümerbank yalnızca bir sanayi kuruluşu değil, aynı zamanda devletin kalkınma hedeflerinin somut bir tezahürü olmuştur. Kurumun faaliyet alanı oldukça geniştir. Dokuma, iplik, halı, battaniye, pamuklu ve yünlü ürünler, ipekli kumaşlar gibi birçok ürün modern makinelerle üretilmiş hem yerli sanayinin gelişmesi sağlanmış hem de halka kaliteli ve uygun fiyatlı mallar sunulmuştur (Arsulusal Panayırı, 1936:9). Ürünler sadece iç piyasada değil, aynı zamanda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya gibi ülkelere ihraç edilerek Türkiye'nin döviz gelirleri artırılmış ve uluslararası pazarlara entegrasyonu hızlandırılmıştır (Dinçer, 1965:99; Tekeli ve İlkin, 1982:75).

Sümerbank, kültürel açıdan da önemli bir misyona sahipti. Halıcılık, geleneksel Türk el sanatlarının önemli bir dalı olarak modernleşme sürecinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Ancak kurum, kurduğu atölyeler aracılığıyla bu sanatı koruma ve geliştirme görevini üstlenmiş; geleneksel desenleri modern tasarımlarla birleştirerek hem kültürel mirasın korunmasını sağlamış hem de çağın estetik anlayışına uygun yeni ürünler ortaya koymuştur (Genç, 2010:213).

Ayrıca, kadın istihdamı açısından da önemli bir işlev görmüş; halı ve tekstil atölyelerinde kadınlara sanayi ortamında çalışma imkânı sunarak onların ekonomik hayata katılımını hızlandırmıştır. 1937’de Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün İpliği Fabrikaları T.A.Ş.’nin kurulmasıyla Defterdar ve Hereke fabrikaları Sümerbank’a bağlanmış; ardından Merinos ve Bünyan fabrikaları eklenmiştir. 1941’de pamuklu ve suni ipek tesisleriyle birlikte bu kuruluşlar birleştirilerek “Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi” oluşturulmuştur (1948). Aynı dönemde 1933–1934 yıllarında kurulan “Yerli Mallar Pazarı” fabrikaların ürünlerini halka ulaştırmış, 1936’dan itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin’de mağazalar açılmıştır. 1938’de “Sümerbank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi” adını alan bu yapı, 1946’da Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi’ne devredilmiştir (Sümerbank Genel Müdürlüğü, 1949).

Sümerbank, modern üretim tekniklerini geleneksel el sanatlarıyla buluşturmuş; özellikle Hereke halılarının desen, motif ve renklerini kayıt altına alarak yalnızca üretimi değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasını da sağlamıştır. Bu kayıt altına alma süreci sayesinde Hereke halıları, yüzyıllar boyunca aktarılan motiflerin kaybolmadan gelecek kuşaklara taşınmasına imkân vermiştir. Sümerbank’ın devlet denetimi altında yürüttüğü bu faaliyetler, halı sanatını bir endüstri kolu hâline getirirken aynı zamanda sanatsal değerini de korumuştur. Bunun yanı sıra Hereke halıları, iç piyasada prestijli bir ürün olarak görülmüş, dış pazarlarda ise Türk el sanatlarının en güçlü temsilcilerinden biri hâline gelmiştir. Devletin kültürel diplomasi aracı olarak işlev gören bu halılar, yabancı devlet adamlarına hediye edilerek Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde bir tür kültürel mesaj taşıyıcısı olmuştur. Böylece Hereke halıları, yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda Türkiye’nin modernleşme sürecinin sembolik ürünlerinden biri olarak uluslararası tanınırlık kazanmıştır (Yiğit, 2011:137; Engin, 2022:3-4).

1980’li yıllarda Türkiye’de uygulanan liberalleşme politikaları çerçevesinde Sümerbank’ın yapısı yeniden düzenlenmiş; 1987’de Sümerbank Holding A.Ş. kurulmuş, 1990’lı yıllarda ise özelleştirme sürecine girilmiştir. Ancak bu dönemde yaşanan dönüşümlere rağmen, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Sümerbank’ın üstlendiği sanayileşme, kültürel mirasın korunması, istihdam sağlama ve ihracat faaliyetlerindeki rolü, Türk ekonomik ve sosyal tarihine damga vuran önemli bir başarı olarak tarihe geçmiştir. Sümerbank yalnızca bir sanayi kurumu değil, aynı zamanda Anadolu’nun farklı bölgelerindeki üretim geleneklerini destekleyen ve onları modernleşme çabalarıyla uyumlu hâle getiren bir yapı olmuştur. Bu nedenle kurum, Cumhuriyet’in bağımsızlık sonrası kalkınma hedeflerini gerçekleştirmesinde simgesel bir rol üstlenmiş, ulusal kimliğin hem ekonomik hem de kültürel alanda pekişmesine katkıda bulunmuştur (Toprak, 1988:136; Yalçın, 2005:92).

Sonuç olarak, Sümerbank ve Hereke halıları arasındaki ilişki, Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin ekonomik kalkınma anlayışını, kültürel kimlik arayışını ve modernleşme vizyonunu yansıtan önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir. Sümerbank, Hereke halılarının yalnızca lüks bir eşya değil, aynı zamanda ulusal değerlerin taşıyıcısı hâline gelmesine aracılık etmiş; bu ürünlerin Anadolu’nun köklü kültürel birikimini temsil etmesini sağlamıştır. Aynı zamanda uluslararası pazarlara açılmasıyla birlikte Türk halı sanatının dünya çapında tanınmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle Hereke halıları ve Sümerbank, Türk sanayi ve kültür tarihinin birbirini tamamlayan hem ekonomik hem de estetik boyutlarıyla günümüze kadar önemini koruyan iki temel unsur olarak varlığını sürdürmektedir.

Hereke halılarının incelenmesi, bu sanatın yalnızca estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda Türk kültür tarihinin en önemli el sanatı geleneklerinden birinin temsilcisi olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan analizler, çalışmanın hem geleneksel üretim biçimlerini belgeleme hem de Sümerbank döneminde yürütülen sanayileşme politikalarıyla ilişkili olarak değerlendirme açısından katkı sunduğunu göstermektedir. Günümüzde üretimi durma noktasına gelmiş Hereke halıları, geçmişte sahip oldukları nitelikler ile Türk halı sanatının en prestijli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Sümerbank’ın kuruluşuyla birlikte Hereke’de halı üretimi yeniden canlandırılmış, kültürel mirasın korunması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda fabrikada usta-çırak ilişkisine dayalı eğitim programları yürütülmüş, desen arşivleri oluşturulmuş ve geleneksel motifler modern üretim teknikleriyle desteklenmiştir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren saray kültürünün simgesi hâline gelen Hereke halılarının özgün renk, motif ve kompozisyon özellikleri korunarak Cumhuriyet döneminde de devam ettirilmiştir. Bu sayede hem yerel halk için istihdam yaratılmış hem de el sanatlarının ulusal kimliğin bir parçası olarak yaşatılması sağlanmıştır.

Araştırmada, Sümerbank döneminde özel bir seri olarak dokunmuş “Hereke 100. Yıl” halılarından seçilen üç örnek incelenmiştir. Bu halıların sol üst köşelerinde yer alan Sümerbank logosu ve “Hereke 100. Yıl” ibaresi, onları yalnızca birer el sanatı ürünü olmaktan çıkarıp aynı zamanda dönemin kültürel ve kurumsal belleğini yansıtan belgeler konumuna taşımaktadır. Her üç örneğin de gerek desen kompozisyonları gerekse kullanılan malzemeler açısından belirgin bir özgünlük taşıdığı görülmüştür.

Yapılan teknik çözümler, halıların çoğunlukla ince yün ve pamuk ipliklerle dokunduğunu, yüksek düğüm sıklığına sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu durum, üretimde hem estetik zarafetin hem de sağlamlığın ön planda tutulduğunu göstermektedir. İnce dokuma tekniği, halıların yüzeyinde adeta resimsel bir etki yaratmış; motiflerin detaylı biçimde işlenmesine olanak sağlamıştır. Desenlerde klasik Osmanlı saray halılarının ihtişamlı üslubu ile natüralist bitkisel motiflerin uyum içinde kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Renk düzenlemelerine bakıldığında kırmızı, lacivert, krem, yeşil ve altın tonlarının hâkim olduğu görülmektedir. Bu renk paleti, Osmanlı saray estetiğini çağrıştıran bir görkem yaratırken aynı zamanda dönemin zevk anlayışını da yansıtmaktadır. Altın yıldız tonlarının özellikle merkezî motiflerde tercih edilmesi, halıların prestij unsuru olarak dokunduğunu göstermektedir.

Bu üç örnek, yalnızca sanat tarihi açısından değil, aynı zamanda Sümerbank'ın Cumhuriyet dönemi sanayi politikaları çerçevesinde kültürel mirasa kattığı değerler bakımından da önemlidir. Çünkü halıların üzerinde yer alan kurumsal logolar, devlet eliyle yürütülen üretimin hem tanıtım hem de kimlik inşa edici yönünü belgelemektedir. Dolayısıyla bu halılar, bir yandan geleneksel Türk halıcılığının inceliklerini sergilerken, diğer yandan modern dönemin kurumsallaşmış üretim anlayışına işaret etmektedir. İncelenen "Hereke 100. Yıl" halıları, teknik ustalık, estetik zarafet ve kurumsal aidiyetin birleştiği nadide örnekler arasında yer almaktadır. Bu yönleriyle hem halıcılık tarihine hem de Cumhuriyet'in kültür politikalarına ışık tutan önemli belgeler olarak değerlendirilebilirler.

Sonuç olarak Hereke halıları hem sanatsal hem de işlevsel yönüyle Türk halıcılık geleneğinin zirvesini temsil etmektedir. Sümerbank'ın katkılarıyla bu sanat dalı yalnızca korunmamış, aynı zamanda ulusal kalkınma ve uluslararası tanıtımda da önemli bir araç hâline gelmiştir. İncelenen 3 örnek halı Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3'te detaylı olarak analiz edilmiştir.

Tablo 1. Kafkas Model Hereke Halısı (Mehmet Doğan arşivi)

Bulunduğu Yer/Kaynak Kişi	Mehmet Doğan arşivi
Dokuma Tekniği	Halı
Düğüm Türü	Türk düğümü (Gördes)
Boyut (en x boy)	150x235 cm.
Malzeme (Çözü atkı)	Pamuk/yün
Renkler	Kırmızı, lacivert, sarı, siyah, mavi, beyaz
Tarihlendirme	1945
Hav Yüksekliği	3,5-4,5 mm
Etiket No	31002
Motifler	Hatai, yaprak, yıldız, penç, gonca
Kompozisyon	Kafkas model
dm²deki Toplam Düğüm Sayısı	3,600
Kalite Düğüm/dm²	60x60
Çözü İplik No	20/12 Ne
İlme İplik No	3,5/1 Nm
İlme İplik Bükümü (Tur/mt)	140
Atkı İplik No	Kalın: 20/9 Ne, İnce: 20/5 20/4 Ne

Tablo 2. Serpme Model Hereke Halısı (Mehmet Doğan arşivi)

Bulunduğu Yer/Kaynak Kişi	Mehmet Doğan arşivi
Dokuma Tekniği	Halı
Düğüm Türü	Türk düğümü (Gördes)
Boyut (en x boy)	154x228 cm.
Malzeme (Çözü atkı)	Pamuk/yün
Renkler	Kırmızı, lacivert, sarı, siyah, mavi, beyaz
Tarhlendirme	1945
Hav Yüksekliği	3,5–4,5 mm
Etiket No	31202
Motifler	Hatai, yaprak, yıldız, penç, gonca, rumi
Kompozisyon	Serpme model
dm²deki Toplam Düğüm Sayısı	3,600
Kalite Düğüm/dm²	60x60
Çözü İplik No	20/12 Ne
İlme İplik No	3,5/1 Nm
İlme İplik Bükümü (Tur/mt)	140
Atkı İplik No	Kalm: 20/9 Ne, İnce: 20/5 20/4 Ne

Tablo 3. Yedi Dağın Çiçeği Modeli Hereke Halısı (Mehmet Doğan arşivi)

Bulunduğu Yer/Kaynak Kişi	Mehmet Doğan arşivi
Dokuma Tekniği	Halı
Düğüm Türü	Türk düğümü (Gördes)
Boyut (en x boy)	154x228 cm.
Malzeme (Çözü atkı)	Pamuk/yün
Renkler	Kırmızı, lacivert, sarı, siyah, mavi, beyaz
Tarihlendirme	1945
Hav Yüksekliği	3,5–4,5 mm
Etiket No	21009
Motifler	Hatai, yaprak, yıldız, penç, gonca, rumi
Kompozisyon	Yedi Dağın Çiçeği modeli
dm ² deki Toplam Düğüm Sayısı	3,600
Kalite Düğüm/dm ²	60x60
Çözü İplik No	20/12 Ne
İlme İplik No	3,5/1 Nm
İlme İplik Bükümü (Tur/mt)	140
Atkı İplik No	Kalın: 20/9 Ne, İnce: 20/5 20/4 Ne

3.3.Değerlendirme ve Karşılaştırma

Literatürde yer alan klasik Hereke halıları ile Sümerbank döneminde dokunan 100. yıl Hereke halıları karşılaştırıldığında, her iki grubun da Türk halı sanatındaki önemini koruduğu görülmektedir. Ancak teknik, renk ve kompozisyon özellikleri bakımından belirgin farklılıklar dikkat çekmektedir.

Klasik dönem Hereke halıları, saray üslubunu yansıtan yoğun motif düzenlemeleri, madalyonlu kompozisyonlar ve geleneksel renk tercihleri ile öne çıkmaktadır. Bu örneklerde kırmızı, lacivert ve krem gibi klasik Osmanlı renk paleti hâkimdir. Motiflerde ise natüralist çiçekler, şemse formlu madalyonlar ve bordürlerdeki kufi benzeri yazı karakterleri dikkat çekmektedir. Bu yönüyle klasik halılar hem Osmanlı saray estetiğini hem de dönemin kültürel kimliğini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır (Tablo 4).

Sümerbank döneminde dokunan 100. yıl Hereke halılarında ise modernleşme eğiliminin etkileri açıkça görülmektedir. Renk kullanımı daha canlıdır; kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi tonları kompozisyonlarda öne çıkmıştır. Ayrıca, klasik halılardaki yoğun süslemelerin yerine daha sade ve modern desen anlayışına yönelim gözlenmektedir. Motif düzenlemeleri daha simetrik ve geometrik bir karakter kazanmış, bazı örneklerde ise modern sanat akımlarının etkisiyle stilize desenler kullanılmıştır. Bu durum, Cumhuriyet dönemi sanayileşme politikalarının halıcılığa da yansıdığını göstermektedir.

Karşılaştırma sonucunda, klasik Hereke halılarının tarihsel ve kültürel kimliği öne çıkarırken, Sümerbank dönemi 100. yıl halılarının yenilikçi bir yaklaşım sergilediği söylenebilir.

Tablo 4. Hereke yün halı ve seccade, Milli Saraylar Fotoğraf Atölyesi Arşivi (Fazlıoğlu, 2024:75-215)

4.SONUÇ

Hereke halıları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte yalnızca bir el sanatı ürünü değil, aynı zamanda Türk kültürünün ve estetik anlayışının temsilcisi olmuştur. Saray halıları içerisinde ayrı bir üslup kazanmış; motif, renk ve desen özellikleriyle Türk halı sanatının en dikkat çekici örnekleri arasında yer almıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra bu miras, yeni devletin sanayileşme politikalarıyla birleşerek kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Özellikle Sümerbank'ın 1933 yılında kurulması ve Hereke Fabrikası'nın bu kurumun bünyesine alınması hem üretim kapasitesinin artmasını hem de desen çeşitliliğinin zenginleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde "Klasik" olarak adlandırılan ve İran etkilerinin görüldüğü desenlerin yanı sıra, 1930'lu yıllardan itibaren dönemin sanat akımlarını yansıtan modern tasarımlar da üretilmiştir. Böylece Hereke halıları, geleneksel ile modern buluşturan özgün bir sanat ürünü haline gelmiştir.

Sümerbank, sadece bir sanayi kuruluşu olmanın ötesinde, kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına hizmet etmiştir. Fabrikada desenlerin kayıt altına alınması, halıların teknik ve estetik standartlarının belirlenmesi, Anadolu'nun dokuma geleneğini bilimsel bir disiplinle geleceğe aktarmıştır. Bu yönüyle Hereke halıları, Sümerbank aracılığıyla hem ulusal kimliğin taşıyıcısı hem de uluslararası kültürel diplomasinin aracı olmuştur. Yabancı devlet adamlarına hediye edilen Hereke halıları, Türkiye'nin modernleşme sürecinde hem ekonomik hem de sembolik değer kazanmış; uluslararası alanda ülkenin tanınırlığını artırmıştır.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında kıt kaynaklarla başlatılan sanayileşme hamlesi, Sümerbank aracılığıyla somut başarıya dönüşmüş; yerli ham maddelerin işlenmesi, kaliteli ürünlerin üretilmesi ve markalaşma süreci Türkiye'yi kısa sürede ithalatçı konumdan ihracatçı konuma taşımıştır. Sümerbank'ın markalaşan sağlam ürünleri, yalnızca iç pazarda değil, dış pazarda da kabul görmüş, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında belirleyici rol oynamıştır.

Sonuç olarak, incelenen üç özgün Hereke 100. Yıl halısının, Sümerbank döneminde halı sanatına verilen önem ve modern perspektif bakış açısıyla yeniden yorumlandığı görülmüştür. Hereke halıları ile Sümerbank arasındaki ilişki, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde kültür ve ekonomi politikalarının nasıl iç içe geçtiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Sümerbank'ın sanayileşme ve kalkınmadaki rolü, Hereke halılarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasıyla birleşerek, Türk kültür tarihine damga vuran bir başarı hikâyesi ortaya koymuştur. Bu miras, günümüzde yalnızca tarihsel bir hatıra değil, aynı zamanda sürdürülebilir kültürel değerlerin ve sanatın ekonomik kalkınma ile nasıl buluşabileceğinin canlı bir örneği olarak önemini korumaktadır.

KAYNAKÇA

- Akdağ, H., ve Polat, Y. (2021). Osmanlı arşivinde halıcılık üzerine bir defter analizi (Mad-d-14500 numaralı). *Ariş: Halı Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi*, 18, 39–47.
- Ardel, A. (1943). Cumhuriyet devrinde endüstri. *Türk Coğrafya Dergisi*, 3–4, 316–351.
- Arsulusal Panayırı. (1936, Eylül). *Sümerbank fabrikaları tanıtımı*. Sümerbank Yayınları.
- Aslanapa, O. (2005). *Türk halı sanatının bin yılı*. İnkılap Yayınları.
- Aslanapa, O. (2007). *Düğümün son halkası: Osmanlı sarayı halıları*. T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.
- Çelik, F. (2011). Sümer halı üretim desenleri kataloğu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
- Demirarslan, D. (2000, Nisan 7–15). Hereke halısının tarihi gelişimi: Dünü ve bugünü. *Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu* (ss. 87–92). Isparta.
- Demirarslan, D. (2020). İç mekânda kullanım ve teknik özellikler açısından Hereke halısı. *SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi*, 13(25), 395–410.
- Dinçer, İ. (1965). *Sanayileşen Türkiye* (ss. 26–27). Doğruluk Matbaası.
- Engin, V. (2022). *Hereke fabrikasının kuruluşu*. Yeditepe Yayınları.
- Fazlıoğlu, A. (2024). *Milli Saraylar koleksiyonlarında Hereke halıları* (Yüksek lisans tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Genç, M. (2010). Cumhuriyet'in sanayi hamleleri ve Sümerbank. *Türkiye Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 210–225.
- Kazgan, G. (1999). *Türkiye ekonomisinde devletçilik*. Remzi Kitabevi.
- Kaya, M. K. (1999). *Milli Saraylar Koleksiyonu'ndan Hereke dokumaları ve halıları*. T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.
- Küçükerman, Ö. (1987). *Hereke Fabrikası*. Sümerbank Yayınları.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). *El halıcılığı: Halı desenleri (MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi)*. MEB Yayınları.
- Ökçün, A. (1997). *Cumhuriyet'in iktisat politikaları*. Türkiye Ekonomi Yayınları.
- Polatoğlu, M. G. (2021). Türkiye'nin kalkınmasında Sümerbank ve etkinliği (1933–1987). *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, 37(104), 261–306.
- Sümer, N. E. (1970). İstikbâle bakan Sümerbank. *Sümerbank Aylık Endüstri ve Kültür Dergisi*, 10(91), 10.
- Sümerbank. (1943). *Sümerbank X uncu yıl*. Cumhuriyet Matbaası.
- Sümerbank. (1973). *Cumhuriyet'in 50. yılında Sümerbank 1933–1973*. Tisa Matbaacılık.
- Temir-Ural, Ş. R. (1986). *Hereke ipekli dokuma kumaşları ve günümüzdeki durumu* (Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tekeli, İ., & İlkin, S. (1982). *Cumhuriyet'in planlı kalkınma dönemi*. ODTÜ Yayınları.
- Toprak, Z. (1988). *Sümerbank*. Creative Yayıncılık.
- Üner, C. (1964). Türkiye'nin son 30 yıllık sınaî gelişmesi. *Mühendis ve Makina*, 7(84), 2–28.
- Yalçın, H. (2005). Türkiye'de özelleştirme politikaları ve sanayi. *Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 3(1), 85–98.
- Yetkin, Ş. (1999). *Türk halı sanatı* (2. baskı). Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Yiğit, A. A. (2011). 19. yüzyıl Osmanlı halıcılık eğitiminde Hereke Fabrika-i Hümayunu modeli. *Ariş Dergisi*, (5), 136–143.
- Deniz, Demirarslan, “Hereke Halısının Tarihi Gelişimi Dünü ve Bugünü”, Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Isparta, 07-15 Nisan 2000, S. 88.
- <https://www.millisaraylar.gov.tr/Lokasyon/19/Hereke-Hali-ve-Ipekli-Dokuma-Fabrikasi>